

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Р.Ибрагимов1

¹доктор педагогических наук, доцент E-mail:
raskul1953@mail.ru Южно-Казахстанский государственный
педагогический университет, Шымкент

Абстракт. В статье нашли отражение психолого-педагогические основы проблемного подхода к обучению младших школьников; детально освещены особенности использования элементов проблемности в начальных классах. Опираясь на результаты опытного обучения, обоснованы приемы создания и разрешения проблемных ситуаций на различных этапах усвоения знаний, типология проблемных задач и заданий; способы конструирования и введения их в учебный процесс.. Рассмотрены такие важные вопросы, связанные с проблемным подходом к обучению, как категории проблемного обучения; особенности проблемного подхода к обучению младших школьников.

Ключевые слова: проблемный подход, проблемная ситуация, метод, младшие школьники, проблемная задача, приемы создания проблемных ситуаций, особенность, обучение, математика .

1. Введение

Одним из стержневых способов активизации познавательной деятельности учащихся в современной дидактике является проблемное обучение.

Теорией и практикой доказано, что знания, усвоенные в процессе самостоятельной активной познавательной деятельности самих учащихся, имеют значительное преимущество по сравнению со знаниями, полученными из какого-либо источника в готовом виде. Они, развиваясь, полнее и быстрее переходят в убеждения учащихся и становятся орудием их мышления и практической деятельности.

Поэтому, проблемное изучение и получает все большее распространение, так как оно решает первоочередную задачу общества - формирование творческой личности.

Необходимо отметить, что хотя вопросы проблемного подхода к обучению разработаны преимущественно применительно к старшему и среднему звеньям школы, однако возможность применения методов проблемного обучения в начальных классах никем не оспаривается, а наоборот, в дидактической литературе этому вопросу придается весьма важное значение. Основными задачами настоящего исследования являются углубление и расширение знаний педагогов по вопросам теории проблемного подхода к обучению младших школьников, усвоенными ими при изучении курсов педагогики и частных методик, сформирование умений и навыков, создания проблемных ситуаций с помощью системы проблемных вопросов, задач и заданий.

2. Метод

Педагог-демократ Ф.А.Дистервег утверждал, что хорош только тот метод обучения, который активизирует познавательную деятельность ученика, а плох тот, который ориентирует его только на запоминание изученного материала. Не потеряли актуальности и на сегодняшний день высказывания Дистервега о том, что "плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить". "Развитие и образование, - писал Ф.А.Дистервег, - ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением []. Этот принцип в учении Ф.А.Дистервега является определяющим в разработке и системы, методов обучения.

Ценный вклад в методику обучения арифметике внес С.И.Шохор-Троцкий []. Он строил весь курс математики на системе целесообразно подобранных задач (по его терминологии "метода целесообразных задач"). Постановка таких задач, утверждал

Шохор-Троцкий, преследует одну общую цель - обеспечение самостоятельности учащихся, развитие их интеллекта и способностей, побуждение подлинной активности и интереса к сознательному усвоению материала.

Методические взгляды С.И.Шохор-Троцкого во многом предвосхитили современные установки. Его "метода целесообразных задач" рекомендует идти от подобранных задач к обобщениям в определениях и теоремах, чтобы ученикам стало понятно "зачем и почему".

Современные педагоги с полным основанием считают С.И.Шохор-Троцкого одним из основоположников проблемного обучения.

Обучение в начальной школе ныне направлено в первую очередь на развитие учащихся. Это отнюдь не уменьшает роли умений и навыков, но они не являются самоцелью, а служат следствием умственного развития учащихся. Следовательно, из школы навыков она становится школой развития. Значение проблемного обучения определяется и его ролью в решении вопросов управления познавательной деятельности учащихся. Существующие объективные противоречия между теорией и практикой дают возможность эффективно реализовать проблемный подход к обучению.

По каким же основным критериям определять продвижение учащегося в его развитии?

Отвечая на этот вопрос, Н.А.Менчинская указывает: "Во-первых, очень показательным является рост любознательности учащихся, возникновение, у них познавательных интересов - не только к содержанию знаний (стремление их расширить и углубить), но и к методам их добывания, к приемам работы с учебным материалом.

Во-вторых, важным показателем является наращивание темпа усвоения нового учебного материала, который проявляется в более легком и более быстром переходе учащихся от старой темы к новой, в расширении тех разделов, в которых учащийся может самостоятельно добывать знания.. Характерно, что при усилении темпа усвоения учителю начинает не хватать материала в учебниках и задачниках.

В-третьих, изменяется соотношение различных категорий учащихся в классе: увеличивается количество школьников, активно усваивающих учебный материал, и, соответственно, уменьшается число тех, характерной чертой которых было стремление избежать активной умственной работы"[] .

Изменение целей начального обучения привело к разработке соответствующего этим целям содержания учебных предметов начальной школы.

Различными аспектами проблемного обучения занимаются многие ученые как в нашей стране (М.И.Махмутов[], А.М. Матюшкин[], И.Я.Лернер[], М.И.Моро[], А.М.Пышкало[] и др.), так и за рубежом (В.Оконь[], Э.Флеминг [] (ПНР) и др.

В разработку проблемы активизации познавательной деятельности младших школьников внесли большой вклад М.И.Моро, А.М.Матюшкин[], А.М.Пышкало, В.П.Стрезикозин[],Т.И.Шамова[], и др.

Появилось также немало психологических и дидактических работ, в которых раскрывается сущность, роль и значение проблемного обучения в учебном процессе. ,

По мнению М.И.Махмутова, создание цепи проблемных ситуаций и управление деятельностью учащихся по самостоятельному решению учебных проблем составляет сущность процесса проблемного обучения[] .

И.Я.Лернер сущность проблемного обучения видит в том, что оно включает учащихся в разной степени и разных формах в процесс поиска и решения для них объективно новых проблем.

В.Д.Стрезикозин продолжает свои размышления в статье "В чем же суть "проблемного обучения"? "Основой проблемного обучения является активный познавательный поиск учащихся при усвоении и применении знаний, что призвано способствовать развитию их мыслительной деятельности, ее самостоятельности. Исходным пунктом такого поиска ставится предложенная учителем учебная или

познавательная задача - проблема" [] .

Итак, главное направление в образовании с точки зрения проблемного обучения - формирование у учащихся познавательной самостоятельности, способности, прежде всего при решении ими учебных проблем, задач, в процессе обучения их приемам (способам) самостоятельной учебной деятельности.

Такая трактовка продиктована как теоретическими соображениями, углублением понимания сущности и функции обучения, так и требованиями общественной практики.

Центр тяжести в процессе обучения переносится на учащихся, их ставят в такие условия, когда они под руководством учителя сами приобретают знания, или, говоря другими словами, это предполагает такую организацию обучения, при которой сам процесс выступает как непрерывная постановка перед учащимися все новых и новых проблем с постепенным их усложнением. При таком обучении урок в целом может быть посвящен решению одной основной: проблемы. Возможны и другие варианты. Учебный материал, подлежащий изучению на одном уроке, может быть разбит на несколько последовательных проблем, которые решаются одна за другой, чего осуществляются систематизация и обобщение знаний, приобретенных учащимися в ходе самостоятельного решения проблем. Одна проблема может быть поставлена перед учащимися на длительное время - на два, три, а то и больше уроков.

Таким образом, хотя проблемное обучение организовывается поразному, но оно всегда представляет собой процесс активного поиска выхода из противоречия. Поиск возможен потому, что проблемное обучение основано на закономерностях творческого усвоения знаний и способов деятельности, включает специфическое сочетание приемов преподавания и умения, которому присущи основные черты научного поиска .

Этот поиск возможен, в частности, благодаря тому, что проблемное обучение включает в себя такие методы, как проблемное изложение, беседу учителя и самостоятельную работу учащихся, которые в совокупности предполагают эвристический и исследовательский способы приобретения знаний.

Результаты многих исследований последнего десятилетия, проведенных в школах, основной задачей которых была выработка психолого-педагогических рекомендаций по совершенствованию учебно-педагогического процесса, развитию познавательных способностей и активизации мыслительной деятельности учащихся, убеждают в том, что одним из важнейших направлений в этой области является современная теория проблемного обучения, так как она позволяет создать наиболее благоприятные условия для формирования таких необходимых качеств учащихся, как познавательный интерес, творческая активность и самостоятельность.

Проблемность при обучении младших школьников совершенно естественна. Поэтому во всех случаях, когда материал и уровень подготовки учащихся позволяют, следует стремиться к использованию на уроке элементов проблемности. Но, конечно, совершенно прав А.Матюшкин, утверждающий, что "до тех пор, пока не будут разработаны соответствующие учебные пособия и методические руководства, использование проблемного обучения в школе может не только не принести пользы, но даже принесет вред" [].

В связи с этим необходимо не только уделять больше внимания проблемному подходу, но возможно быстрее, используя положительный опыт, накопленный школой, разработать соответствующие учебные пособия и методические руководства по использованию элементов проблемного обучения в школе вообще и в начальной школе в частности.

3. Результаты

Возможно ли применение проблемного подхода к обучению в начальных классах?

Многочисленные исследования свидетельствуют о том, что такая возможность не ставится под сомнение.

В.Оконь подчеркивает, что в начальных классах школы возможно проблемное

обучения основам наук "в соответствующей для мышления школьников форме" [.] .

Отвечая на вопросы учителей начальных классов о возможности проблемного построения уроков в начальной школе, В.П.Стрезикозин пишет: "Проблемное обучение, безусловно, может быть одним из важных направлений совершенствования учебного процесса, так как оно способствует целенаправленности познавательной деятельности детей, придает творческий характер их учебному труду и, в конечном счете, создает благоприятные условия для успешного обучения и развития интеллекта учащихся" [12.63].

Представляют, не наш взгляд, интерес высказывания А.М.Матюшкина о мере и характере использования проблемного обучения в начальных классах: "Учащиеся начальных классов еще не владеют методами интеллектуальной деятельности и не имеют достаточных знаний для того, чтобы вести дискуссию о правилах грамматики и математики или заниматься их исследованием. На этих начальных этапах обучения применение методов проблемного обучения предполагает постановку перед учащимися целесообразно подобранных проблемных заданий, вызывающих проблемные ситуации и организацию оптимальных условий, обеспечивающих творческое усвоение новых знаний и действий" [11.2 2].

Как бы переключаясь с А.М.Матюшкиным, В.П.Стрезикозин пишет: "Это положение особенно важно иметь в виду учителю начальных классов, где содержание программного материала далеко не всегда допускает проблемный подход к его изучению, а возраст, жизненный опыт, багаж знаний учащихся значительно ограничивает их возможности для самостоятельного познавательного поиска" [12.].

Вот почему некоторые авторы (В.П.Стрезикозин[12], Т.И.Шамова[13] совершенно правомерно говорят применительно к начальному обучению об "элементах проблемности".

Для того, чтобы выяснить, о каких именно "элементах проблемности" идет речь, необходимо рассмотреть возможные виды проблемного обучения, его уровня. Следует отметить, что вопрос об уровнях проблемного обучения в начальных классах недостаточно изучен. Правильный ответ на этот вопрос позволит выявить степень применимости проблемности в обучении младших школьников математике.

М.Н.Скаткин [1] выделяет три основных вида проблемного обучения:

1." Проблемное изложение знаний. При таком изложении учитель не только сообщает ученикам те или иные положения, "но, рассуждая вслух", ставит проблему и показывает процесс ее решения.

2. Привлечение учащихся к поиску на отдельных этапах изложения. В этом случае учитель выдвигает перед учениками проблему, излагает учебный материал, но в ходе изложения ставит перед учащимися вопросы, которые требуют от них включения в процесс поиска и самостоятельного решения той или иной познавательной задачи.

3. Исследовательский метод обучения. Осознав поставленную проблему, учащиеся сами намечают план поиска, строят предположения (гипотезу), обдумывают способ ее проверки, проводят наблюдения, опыты, фиксируют факты; сравнивают, классифицируют, обобщают опыты, факты, доказывают, делают выводы.

Как видим, общее, объединяющее три вида проблемного обучения, - обучение посредством решения проблемы, а различающее их - степень самостоятельности. Поисковой деятельности учащихся. В исследовательском методе самостоятельность достигает более высокого уровня; познавательная деятельность учащихся по своему характеру и этапам приближается к исследовательской работе ученого.

В процессе проблемного изложения поиск ведет учитель, давая ученикам образец научно доказательного мышления, а ученики лишь следят за ходом его рассуждений, за движением мысли, направленной на решение проблемы. При привлечении же учащихся к поиску на отдельных этапах изложения знаний они выполняют лишь отдельные элементы поиска под руководством учителя.

М.Н.Махмутов [] выделяет пять уровней проблемности при осуществлении проблемного обучения.

Первый уровень характеризуется тем, что проблемная ситуация возникает независимо от методов работы учителя, внимание учеников не направляется на эту проблему, трудность ее преодолевается объяснением учителя.

Для второго уровня характерно уже преднамеренное создание учителем проблемной ситуации, но формулирует и решает проблему сам учитель, учащиеся лишь усваивают логику проблемного мышления учителя.

Третий уровень предполагает, что учитель, создавая проблемную ситуацию, указывает учащимся на проблему, вовлекает их совместный поиск ее решения.

Четвертый уровень предусматривает самостоятельное решение учащимися сформулированной учителем проблемы.

Наконец, может быть достигнут более высокий, пятый уровень проблемности когда ученики самостоятельно приходят к выводам и обобщениям.

Опираясь на исследования психологов и дидактов о возрастных и познавательных возможностях младших школьников, а также на опыт работы по новым программам, В.П.Стрезикозин пришел к выводу о том, что « наибольшее применение в условиях начальных классов могут получить проблемное изложение знаний и привлечение учеников к познавательному поиску на отдельных этапах изложения знаний [12.6]. М.И.Моро и А.М.Пышкало [] считают, что решение проблемы в

I-III классах можно осуществлять следующими методами (способами):

1. Изложение знаний путем постановки перед учащимися вопросов (проблем), активизирующих самостоятельную мысль при восприятии объяснения учителя. В последнее время такой подход к изложению стал иногда рассматриваться (см. выделенный выше М.Н.Скаткиным первый вид проблемного обучения) как самостоятельный метод, называемый методом "проблемного изложения" знаний учителем (И.Я.Лернер , М.И. Скаткин, В.П.Стрезикозин к др.). М.И.Моро и А.М.Пышкало представляется более правильным считать это не новым методом, а лишь развитием, совершенствованием метода изложения знаний учителем, происходящим под влиянием изменений общих учебно-воспитательных целей обучения.

2. Эвристическая беседа (т.е. обучение) ведется так, чтобы учащиеся, отвечая на вопросы учителя, приходили к новым для них выводам. Основное отличие эвристической беседы от вопросно-ответного способа изложения состоит в том, что наряду с вопросами, требующими простого воспроизведения ранее усвоенных знаний, она предполагает широкое использование вопросов, побуждающих и направляющих самостоятельное решение доступных учащимся (намеченных учителем) познавательных задач.

В некоторых дидактических исследованиях последнего времени эвристическая беседа была отнесена к самостоятельному, частично поисковому или эвристическому методу (И.Я.Лернер, М.Н.Скаткин, А. В Хуторской[1], , И.С. Якиманская[16], , К. А. Арапов[1],, Е. В. Ковалевская[1],, Л.В. Пилипец, Е.В.Клименко, Н.С. Буслова[1], и др.).

На взгляд М.И.Моро и А.М.Пышкало существо дела от этого не изменяется.

Из сказанного выше становится очевидным, что в начальных классах приемлемы указанные М.Н.Скаткиным первые два вида проблемного обучения и соответствующие им первые три уровня проблемности, в которых пишет М.И.Махмутов, или два метода (способа) решения задач, по М.И.Моро и А.М. Пышкало.

Следует, однако, отметить, что при формировании некоторых математических понятий, как указывают М.И.Моро, А.М.Пышкало и В.П.Стрезикозин, а особенно на уроках применения знаний по такому учебному предмету как математика, вполне возможен самостоятельный поиск учащихся.

4. Дискуссия

А теперь перейдем к рассмотрению специфики проблемного подхода к обучению в начальных классах вообще и математике в частности.

Анализ психолого-педагогических исследований и передового опыта работы учителей позволил определить нижеследующие специфические особенности проблемного подхода к обучению в начальных классах.

Во-первых, признаки учебных проблем, возникающих в начальных классах, нужно различать от тех, которые возникают в более старших классах: учебная программа должна представлять собой некую жизненную ситуацию. Переживание - затруднения - исходная точка формирования проблемы и гипотезы; этот процесс обычно завершается решением, хотя возникают и такие проблемы, которые можно решить лишь частично. Наконец, характерная черта учебных проблемных ситуаций - их динамичность, заключающаяся в естественном переходе от одной ситуации к другой, в появлении все новых и новых ситуаций.

Во-вторых, специфика содержания курса математики как учебного предмета, так и познавательное к воспитательное его значение заключается в теснейшей связи этой науки с жизнью, в ее резком отличии от других наук (даже естественных). Поэтому применять выводы, полученные главным образом от преподавания истории (И.Я.Лернер), языка (М.И.Махмутов), других гуманитарных предметов, к обучению математике было бы неправомерно.

В-третьих, специфика проблемного обучения проявляется в методических приемах, характерных только для уроков математики в начальных классах.

В-четвертых, в большом эмоциональном воздействии учебного материала на учащихся.

В-пятых, в типологии проблемных ситуаций, возникающих только на уроке математики.

В-шестых, при обучении начальной математике речь идет не просто о проблемном обучении, а о подготовке к нему (даже при условии проблемного изложения знаний учителем), так как учащиеся должны быть предвзвешенно подготовлены - психологически, логически, математически - к восприятию такого изложения.

В-седьмых, важную роль в проблемном обучении в начальной школе играет элемент занимательности, который должен быть связан с изучением сущности явления и его многообразия. Занимательность следует доводить до состояния "ситуация затруднения".

В-восьмых, в начальной школе решается много проблемных задач, цель которых - научить учащихся различать характер арифметических действий с числами, сформировать у них навыки вычисления, а также геометрические представления.

О проблемности можно говорить при работе над задачами, в которых зависимость между величинами дана в более или менее трудной форме и при их решении от учеников требуются рассуждения, сложная мыслительная деятельность.

В-девятых, следует указать на некоторые рекомендации по созданию проблемных ситуаций:

а) учащийся должен четко отграничить круг известных знаний от тех, которых недостает ему для решения поставленных задач, вопросов, заданий, т.е. он должен "увидеть" неизвестное;

б) учитель обязан проектировать такое проблемное задание, которое естественно вызывает потребность в новом знании;

в) необходимо строго учитывать индивидуально-психологические возможности каждого учащегося в отдельности и класса в целом, без такого учета трудно создать проблемную ситуацию и сформулировать учебную проблему;

г) создание проблемной ситуации может быть осуществлено на любом этапе урока (до объяснения нового материала, в ходе его объяснения, при повторении изученного), а это предопределяет необходимость четкого планирования учебного материала в соответствии с намеченной целью урока;

д) в качестве средств для создания проблемных ситуаций желательно, чтобы использовались слова учителя, материал учебника (учебного пособия), результаты наблюдений учащихся, демонстрация лабораторных работ, технические средства обучения.

е) полезно помнить, что создание проблемной ситуации направлено на осознание и выделение учебной проблемы.

Методика начального обучения при осуществлении проблемности требует от учителя внимания к следующим моментам:

а) создание проблемной ситуации путем постановки учебных вопросов и задач и правильной формулировки проблемы;

б) установлению характерных признаков и направленности проблемной ситуации;

в) определению форм работы для раскрытия учебного содержания.

Как мы убедились, специфика математики как предмета оказывает свое влияние и на сам процесс проблемного обучения.

5. Подтверждения

Анализ перечисленных выше приемов создания проблемных ситуаций, опыта работы передовых учителей, а также учет содержания программы по математике позволяют наметить наиболее характерные для практики обучения приемы создания проблемных ситуаций (Левенберг Л.Ш., Ибрагимов Р. [2]).

Остановимся на рассмотрении основных приемов, конкретизируя их примерами. Предварительно отметим, что формой реализации той или иной проблемной ситуации служат такие дидактические приемы, как постановка проблемного вопроса, проблемной задачи, практического или лабораторного задания.

ПРИЕМ 1. Побуждение учащихся к проведению наблюдения, анализа, сопоставления, противопоставления с целью выявления общего и различного в наблюдаемых предметах и явлениях.

Этот прием находит достаточно широкое применение при формировании понятия о том или ином числе, о геометрической фигуре; представлений об единицах измерения величин и некоторых других понятий. Приведем примеры.

I. Ознакомление с числом 3

Первоклассникам предлагается задание внимательно рассмотреть три совокупности разных предметов, представленных на рисунке, и установить черты их сходства и различия. На верхнем рисунке изображены, например, желуди, на среднем - колобки, на нижнем - птички. Сходство - количество предметов.

Затем можно предложить учащимся рассмотреть три группы одноклассовых предметов (например, яблок), отличающихся количеством предметов. И снова дети должны выявить черты сходства и различия. Сравнивая и в этот раз совокупности предметов, учащиеся убеждаются, что признаком различия является количество элементов в каждой совокупности.

На основе рассмотрения этих и ряда других заданий учащиеся подводятся к выводу о том, что само число означает определенное количество каких-либо предметов.

П Р И Е М 2. Создание для учеников таких новых условий, которые требуют преобразования известных им способов действий. При постановке такой задачи противоречие возникает потому, что в опыте детей не было связей между новой для них задачей ситуацией и известными им способами действий.

Чтобы преодолеть его, надо самостоятельно осознать, что известные им способы действий правомерны и для новых условий, т.е. ученики должны осознать возможность переноса действий. Приведем несколько примеров.

Пример 1. После того, как ученики научатся вычислять периметр прямоугольника, можно предложить им найти периметры квадрата, равнобедренного и равностороннего треугольников (без введения соответствующих терминов). При выполнении подобных

заданий ученики должны путем переноса имеющихся знаний в новые условия самостоятельно справляться с выполнением проблемного задания: составить выражения для вычисления периметра квадрата, равнобедренного и равностороннего треугольников.

П Р И Е М 3. Постановка перед учениками таких практических задач, которые требуют поиска новых способов решения, новых подходов к решению знакомой задачи.

Для ознакомления учащихся второго класса с новой счетной единицей - сотней - им может быть предложено такое задание: подсчитать удобным способом общее число кнопок в 10 коробках, в каждой на которых по 100 кнопок. Здесь очевидно нельзя использовать известный детям прием учета, поскольку они не умеют считать только единицами и десятками в пределах 100. Возникает проблемная ситуация: как подсчитать общее количество кнопок? Ученики должны проанализировать условие, сопоставить его со своими знаниями способов счета (счета единицами и десятками) и на этой основе высказать предложение о возможности считать сотнями так же, как простыми единицами.

П Р И Е М 4. Использование жизненных ситуаций, возникающих при самостоятельном выполнении учениками практических задач, и их анализ с целью формулировки проблемы.

Ознакомление учеников 2 класса с новой мерой длины-миллиметром - мы начинаем с показа того, что введение новой единицы измерения, более мелкой чем сантиметр, диктуется практической необходимостью. С этой целью мы предлагаем измерить заранее начерченные на листах бумаги отрезки, например, длиной 5 см 8 мм и 6 см 2 мм. Отрезки начерчены один под другим, а хорошо заметно, что они неодинаковы, тем не менее длина в сантиметрах будет выражаться одним и тем же числом - 6 см (ученики ещё не знакомы с миллиметром). Отсюда вывод, что для более точных измерений нужна более мелкая мера, чем сантиметр. Очевидно, что после проведения такой работы у учеников возникает познавательный интерес, желание разрешить возникшую проблему.

П Р И Е М 5. Привлечение ряда фактов, относящихся к изучаемому материалу, с целью нахождения рационального способа вычисления или решения новой проблемной задачи.

Для получения учащимися наглядных представлений о сантиметре и методической литературе рекомендуем, чтобы дети под руководством учителя изготовили несколько моделей сантиметра. С помощью модели сантиметра учащиеся должны научиться решать две задачи: 1) измерять данный отрезок, 2) строить (чертить) отрезок заданной длины.

В дальнейшем при решении упомянутых выше двух задач вместо сантиметра рекомендуется перейти к использованию модели линейки, которая изготавливается учащимися из листа бумаги в клетку. Деления сантиметровой шкалы такой линейки не рекомендуется обозначать цифрами. Это целесообразно как с точки зрения объединения процессов счета и измерения, так и в интересах лучшего осмысливания учащимися соответствия между длиной отрезка и числом. Для того, чтобы подвести их к осознанию целесообразности измерения длины отрезка с помощью линейки (пока без цифровки), в нашем опыте использовали прием создания

проблемной ситуации, связанной с нахождением рационального способа действия. Первые упражнения, связанные с **измерением длины отрезка**, учащиеся выполняли и с помощью линейки без **оцифровки**, и посредством применения модели сантиметра. Это позволило им на **практике убедиться** в преимуществе использования линейки, а также осуществить закономерный переход к измерению с помощью линейки и оцифрованной шкалой. Причем и в этом случае целесообразен тот же прием создания проблемной ситуации, так как учащиеся должны на практике убедиться, что измерять линейкой с оцифрованной шкалой гораздо быстрее и удобнее, чем линейкой без оцифровки.

П Р И Е М 6. Использование заданий и задач с недостающими или лишними данными.

Чтобы решить задачу, нужно найти недостающие данные, благодаря чему

возникает проблемная ситуация, которую можно разрешить лишь при условии, если учащиеся поняли новый материал,

В условии задачи включается лишняя информация и предъявляется требование найти искомое. Чтобы преобразовать первоначальную ситуацию, надо отобрать необходимую для этого информацию. Но этого сразу сделать ученики не могут, потому что они не знают принципов ее отбора, в связи с чем возникает проблемная ситуация. Чтобы преодолеть возникшее затруднение, необходимо проанализировать условие задачи и на этой основе установить принципы отбора требуемой информации, составляющей программное знание.

Так, для ознакомления учащихся с единицей измерения длины - дециметром - учитель предлагает детям измерить ширину ученической парты (учительского стола и др.). С этой целью им вручаются полоски разной длины, например, 9 см, 10 см и 13 см. Учащиеся поставлены перед необходимостью выбрать одну из полосок. Но они ведь не знают, полоске какого размера отдать предпочтение. Возникает проблемная ситуация, разрешение которой дает им возможность усвоить связь между метрической системой мер и десятичной системой счисления.

ПРИЕМ 7. Проблемную ситуацию может создать и вопрос, поставленный к условию конкретной задачи нового для учеников вида.

Пример. Работы над сочетательным законом умножения можно начать с решения различными способами текстовой задачи, являющейся в данном случае проблемной. Например, предлагаем задачу такого содержания: "В зоомагазин привезли клетки с птицами. Клетки разместили в три ряда, по 5 клеток в каждом. В каждой клетке находятся по 2 птички. Сколько всего птичек в клетках"?

Условимся изображать клетку в виде прямоугольника, а птичку в виде треугольника. Графическая иллюстрация, наглядно представляя соотношения между данными и искомой величиной, поможет усвоить смысл проблемной ситуации, а затем и найти возможные способы решения.

1-й способ. Узнаем, сколько птичек в клетках, находящихся в одном ряду. В одной клетке находятся 2 птички, а в ряду 5 клеток. Значит, в них находится $5 \cdot 2$ (пт.). Клетки расположены в трех рядах, значит, всего будет $(5 \cdot 2) \cdot 3$ (пт.).

Решение; $(5 \cdot 2) \cdot 3 = 10 \cdot 3 = 30$ (пт.)

2-й способ. Сначала узнаем, сколько всего клеток. В одном ряду их 5, а таких рядов 3, значит всего $5 \cdot 3$ (кл.). В каждой клетке находится по 2 птички, значит, всего будет $(5 \cdot 3) \cdot 2$ (пт.).

Решение: $(5 \cdot 3) \cdot 2 = 15 \cdot 2 = 30$ (пт.).

3-й способ. Узнаем, сколько птичек в клетках, находящихся в одном ряду. В одной клетке находится 2 птички, а в столбце 3 клетки, значит в них находится $2 \cdot 3$ (пт.). Клетки расположены в пяти столбцах, значит, всего будет $(2 \cdot 3) \cdot 5$ (пт.).

Решение: $(2 \cdot 3) \cdot 5 = 6 \cdot 5 = 30$ (пт.).

Сравниваем способы решения задачи и формулируем соответствующее правило.

Постановкой таких задач, писал С.И.Шохор-Троцкий, преследуется одна общая цель - обеспечение самостоятельности учащихся, развитие их интеллекта и способностей, пробуждение подлинной активности и интереса к сознательному усвоению материала. Как видим, методические взгляды С.И.Шохор-Троцкого опередили его эпоху и во многом предвосхитили современные установки.

ПРИЕМ 8. Столкновение учащихся с практическими задачами, побуждающими детей к анализу фактов несоответствия между имеющейся системой знаний и теми требованиями, которые предъявляются к ним при решении новых задач.

Так, при подготовке к изучению темы "Метр" учитель может обратиться к учащимся с таким вопросом: "Если нам нужно купить дорожку для комнаты, то какузнять, какой длины она должна быть?" - "Для этого нужно измерить длину комнаты". - "Как же мы измерим расстояние от одной стены до другой?" - спрашивает учитель.

Кто-то из учащихся предложит измерить длину класса. Учитель вызывает ученика

и предлагает ему измерить длину классной комнаты шагами. Затем это же задание выполняют еще два ученика (целесообразно вызывать учащихся разного роста, с разной длиной шага). У учащихся получается разное число шагов, скажем 12, 11, 9. Возникает законный вопрос: "Как же точно измерить длину комнаты?" Таким образом, поставленная перед учениками задача практического содержания приводит их к осознанию необходимости изучения такой меры длины, как метр, и тем самым формулируется познавательная потребность учащихся.

Учитель сообщает ученикам, что для того, чтобы научиться измерять длину и ширину комнаты, высоту класса и т.д., нужно уметь пользоваться новой мерой длины - метром. При ознакомлении учащихся с понятием "метр" не только демонстрируют метровую линейку и показывают, как ею измерять, но, что особенно важно, учат их самих находить длину и ширину класса, доски, двери и т.п. Содержательными в данном случае являются и упражнения типа: отмерить с помощью бумажной модели метра шнур (ленту и т.п.) длиной 3 м, 4 м, и т.д.; найти длину класса по плинтусу, укладывая метровые полоски по его длине и делая после каждого метра отметку мелом, и т.п.

После того, как проблемная ситуация с помощью того или иного приема создана, приступают к разрешению проблемы.

Изучение опыта работы передовых учителей, а также проведенные нами исследования показывают, что основными условиями, при которых ученики начальных классов успешно справляются с решением поставленных проблем, являются следующее:

Прием 1. Опора на чувственный опыт ученика, на его непосредственное восприятие, которое помогает обнаружению той или иной математической закономерности.

Рассмотрим фрагмент урока на тему «Прибавление числа к сумме». Основная цель урока - познакомить учеников с различными способами прибавления числа к сумме. На доске записано выражение $(5+3) + 1$. Требуется найти значение этого выражения тремя способами. Ученики из предыдущих уроков уже научились находить значения таких выражений одним способом: сначала вычислить сумму и к полученному результату прибавить число. Но далее они сталкиваются с трудностью, разрешить которую не в состоянии. Тогда учитель строит аналогичную проблемную ситуацию на предметно-чувственной основе. Он ставит в один стакан 5 карандашей, в другой - 3, а рядом на стол кладет еще 1 карандаш. И предлагает найти различными способами общее число карандашей. Такая постановка проблемы понятна, и ученики под руководством учителя находят возможные способы прибавления числа к сумме.

Прием 2. Логически правильное осуществление перехода от приобретенных знаний к новому знанию.

Пример. Умножение двузначного числа на однозначное. Для решения предлагаются следующие примеры:

$$7*5, 63:9, 8*4, 9*8, 12*8$$

Последний пример ученики не смогут решить, так как они еще не знакомы с приемом умножения двузначного числа на однозначное. Создалась проблемная ситуация. Кто-то из учеников предложит использовать для решения уже известный способ, основанный на знании конкретного замысла действия умножения:

$$12*8 = 12+12+12+12+12+12+12+12.$$

Учитель предлагает найти более рациональный подход к решению с использованием умножения. В частности, представить число 12 в виде суммы двух каких-либо слагаемых и найти затем значения полученных выражений, используя свойство умножения суммы на число. Ученики могут предложить несколько вариантов:

$$(7+5)*8 = 7*8 + 5*8 = 56+40 = 96$$

$$(8+4)*8 = 8*8 + 4*8 = 64+32 = 96$$

$$(10+2)*8 = 10*8 + 2*8 = 80+16 = 96 \text{ и т.д.}$$

Сравнивая возможные способы представления числа 12 в виде суммы двух слагаемых, ученики убеждаются, что данный способ приводит к более легкому, рациональному приему вычисления.

Таким образом, опираясь на те знания, которыми ученики уже владели, учитель

подводит детей к решению поставленной проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Успех в формировании личности и развитии мыслительных способностей учащихся достигается главным образом на уроке, когда учитель остается один на один со своими воспитанниками. От его умения «и наполнить сосуд, и зажечь факел», от его умения организовать их систематическую самостоятельную познавательную деятельность зависит уровень знаний учащихся, степень их интереса к учебе.

Проблемность в обучении представляет собой особый вид взаимообусловленной деятельности учителя и учащихся, детерминированный системой проблемных ситуаций. Проблемность характеризуется системой приемов и методов обучения переосмысленных с точки зрения достижений современной дидактики, психологии и педагогической практики. Овладение приемами и методами проблемного подхода к обучению - важная составная задача общепедагогической и методической подготовки будущего учителя.

Особенностью рассмотрения всех вопросов проблемного подхода к обучению является ориентированность их на повышение качества знаний учащихся и их интереса к учебе.

Ссылки

1. Дистервег Ф.А. Избранные педагогические сочинения. М., 1956.
2. Шохор-Троцкий С.И. Геометрия на задачах. М., Г-во И.Д.Сытина, 1908.
3. Менчинская Н.А. Психология усвоения понятий. Труды Института психологии. М.: АПН РСФСР, 1950, вып. 28.
4. Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории.-М.: Педагогика, 1975.- 368с.
5. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.-М.: 1986.-208с.
6. Лернер И.Я. Проблемное обучение.-М.: Знание, 1984.-64с.
7. Моро М.И. Методика обучения математике в 1-3 классах./М.И.Моро, А.М.Пышкало.-М.: Просвещение, 1978.-432с.
8. Пышкало А.М. Новая программа обучения младших школьников.-«Математике в школе», 1969, №4
9. Оконь В. Основы проблемного обучения (перевод с польского).-М.: Просвещение, 1988.- 208с.
10. Флеминг Э. Структура проблемного урока // Народное образование.-М.: 1986, №6, с.101-104.
11. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении.-М.: 1986.-208с.
12. Стрезикозин В.П. В чем же суть «проблемного обучения»? // Начальная школа, 1979, №6, С.57-64.
13. Шамова Т.И. Проблемный подход к обучению. Новосибирск, 1969.
14. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении. М.: Просвещение, 1995.-96с.
15. Хуторской А. В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. — М.: Изд-во МГУ, 2003. — 416 с.
16. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного образования. — М.: Сентябрь, 2000. — 176 с., и др.
17. Арапов, К. А. Проблемное обучение как средство развития интеллектуальной сферы школьников / К. А. Арапов, Г. Г. Рахматуллина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2012. — № 8 (43). — С. 290-294. — URL: <https://moluch.ru/archive/43/4806/> (дата обращения: 31.01.2021).
18. Ковалевская, Е. В. (2000) Проблемное обучение: Подход, метод, тип, система (на материале обучения иностранным языкам) : в 2 кн. М.
19. Пилипец Л.В., Клименко Е.В., Буслова Н.С. Проблемное обучение: от Сократа до формирования компетенций // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 5-4. — С. 860-864;-URL: <http://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=34012> (дата обращения: 31.01.2021).
20. Левенберг Л.Ш., Ибрагимов Р. Активизация познавательной деятельности младших школьников (на материале математики).-Ташкент.ФАН, 1991.-115с.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ

Барахова Роза Курбаналиевна

*Преподаватель русского языка и литературы
общеобразовательной школы «Жалын»*

Камбарова А.О

Шымкент.Шымкентский университет

С древних времен школа означала место детской радости и переводится с латинского языка как досуг. Я.А. Коменский говорил: «В латинском языке школа иногда называется «*ludus*», т.е. игра; она представляет собой тихое пристанище, специально устроенное для научных знаний, нисколько не обременительных и не утомительных, но, подобно игре, лишь приятно и легко упражняющих ум и тело». Сейчас школа и высшая школа – вуз – это здания мудрости и знаний, место, где царит детство и юность. Высшая школа для молодого человека, впервые переступающего его порог, вызывает трепет и благоговение, мечты стать профессионалом своего дела, встретить здесь новых друзей, лучших преподавателей.

В школах основное внимание уделяется использованию новейших, отвечающих требованиям времени методов обучения, научных, инновационных технологий. На рубеже веков в системе образования Казахстана проводится множество прогрессивных реформ. Их цель-преемственность национальной системы образования с мировой системой образования, опираясь на мировые стандарты.

Как сохранить «дух мудрости» и передать его новому молодому поколению? Как сделать процесс обучения таким, чтобы студент ежедневно выходя из стен университета мог сказать, что сегодня узнал много нового и полезного? Как сделать так, чтобы студент и преподаватель получали удовлетворение от их взаимодействия и общения? Как сделать так, чтобы студент как будущий специалист соответствовал современным реалиям времени, был готов решать новые профессиональные задачи? Один из подходов к решению заданных вопросов прост – это активное использование инноваций в обучении, другими словами, инновационных методов обучения как нового оружия педагога, ведь вуз сегодня олицетворяет мудрость знаний, накопленную в веках, и энергию, дыхание молодого поколения - студентов, современные научные школы и молодых ребят, рвущихся в бой будущих профессионалов, единство исследования и обучения, дух свободы и диалог молодости и старшего поколения, это всегда вопросы и поиск ответов, динамичное развитие и радость открытий, сплав огня молодости, идей мудрости, практики жизни... Как сделать занятие живым, интересным и полезным? С одной стороны инновации изменяют методы работы педагога, само взаимодействие, взаимоотношения преподавателя и студента, с другой – инновации изменяют мышление педагога, становятся философией практической деятельности как преподавателей, так и студентов. Новые методы обучения – это образно говоря «многофункциональное оружие» педагога, требующее искусного им владения, некой философии использования, постоянного ухода за ним, и модификации. Что мы понимаем под понятием инновации в обучении? Инновационные методы обучения?

Слово инновация «происходит от латинского слова» *novus*», означает новизну, внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества. Вместе с тем, для своего внедрения инновация должна соответствовать актуальным социально-экономическим и культурным потребностям.